

Perspectivas y uso del m-learning en el profesorado de nivel básico del estado de Chiapas: el caso de la escuela Telesecundaria 439 "Jaime Torres Bodet"

Perspectives and use of m-learning in elementary school teachers in the state of Chiapas: the case of the Telesecundaria 439 "Jaime Torres Bodet" school

Luis Antonio Domínguez Coutiño¹
antonio.dominguez@cresur.edu.mx

Recepción: 13 de agosto de 2020
Aceptación: 15 de septiembre de 2020

Resumen

En los últimos años las Tecnologías de la Información y Comunicación cambian y evolucionan día con día de una forma sustancial, las formas de aprender y enseñar se modifican de forma paralela a estos cambios, por otro lado la tecnología móvil toma mayor importancia constantemente en los diversos sectores de la sociedad.

El propósito del presente artículo es exponer las perspectivas y uso del m-learning en el profesorado de nivel básico del estado de Chiapas, de forma concreta el caso de la escuela Telesecundaria 439 "Jaime Torres Bodet" ubicada en la ciudad de Comitán de Domínguez. La investigación es de tipo exploratoria y se basó en un enfoque de corte cuantitativo con un muestreo no probabilístico por conveniencia, además se utilizó una encuesta estructurada como instrumento para la recopilación de información.

Palabras clave: Aprendizaje Móvil, educación telesecundaria, Tecnologías de la Información y Comunicación, smartphone, tecnologías emergentes.

Abstract

In recent years, Information and Communication Technologies change and evolve day by day in a substantial way, the ways of learning and teaching are modified in parallel to these changes, on the other hand, mobile technology is constantly taking on greater importance in the various sectors of society.

The purpose of this article is to present the perspectives and use of m-learning in basic level teachers in the state of Chiapas, specifically the case of the Telesecundaria 439 "Jaime Torres Bodet" school located in the city of Comitán de Domínguez. The research is exploratory and was based on a quantitative approach with a non-probabilistic convenience sampling, in

¹ Profesor Investigador del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

addition a structured survey was used as an instrument for the collection of information.

Keywords: Mobile Learning, telesecundaria education, Information and communication technologies, smartphone, emerging technologies.

Introducción

En los últimos años las NTIC –Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación– cambian y evolucionan día con día de una forma sustancial, las formas de aprender y enseñar, se están adaptando a un modo de vida “basada en la innovación, la globalización y la concentración descentralizada” (Castells 2000: 507). Ahora bien, la constante evolución de las TIC –Tecnologías de la Información y Comunicación– ha generado estudiantes que adoptan de forma rápida y sencilla las tecnologías digitales, autores como Marc Prensky (2001) los denomina como Nativos Digitales, en razón a que han nacido y se han formado con el uso del lenguaje digital, por el contrario, aquellas personas que no han vivido tan cerca de esa evolución se consideran como Inmigrantes Digitales. En consecuencia, emerge una problemática, una brecha generacional que limita los procesos de enseñanza-aprendizaje debido a los distintos lenguajes que se presentan entre los individuos.

El fenómeno previamente descrito se ha desarrollado a nivel global repercutiendo en todos los sectores educativos, además, es oportuno señalar que durante el desarrollo de esta investigación se presentó la pandemia mundial COVID-19, misma que aceleró la inte-

gración de las TIC en los distintos sectores poblacionales que desempeñan diversos procesos educativos. Esta condición social funge como eje principal en el avance del tema de exploración, situando las perspectivas y uso del m-learning en el sistema educativo de telesecundaria enfocado al caso de los profesores de la Escuela Telesecundaria 439 “Jaime Torres Bodet”, ubicada en el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, México.

Desarrollo

En las últimas décadas la tecnología ha crecido de forma exponencial, tan solo considerar que en promedio ocho de cada diez personas del mundo en desarrollo poseen un teléfono móvil (Banco Mundial 2016: 6), ó que en México más del 75% de la población cuenta con teléfonos celulares (INEGI 2019) nos da un indicio de este fenómeno. A partir de lo anterior, las formas de relación humana, de aprender y enseñar, estilos de vida, se están adaptando un modo de vida “basada en la innovación, la globalización y la concentración descentralizada; para el trabajo, los trabajadores y las empresas que se basan en la flexibilidad y la adaptabilidad” (Castells: 2000, 507). Por otro lado, servicios que se derivan de la transformación digital ocupan con el paso del tiempo niveles más altos de prioridad, por ejemplo, en 2015 los países considerados en desarrollo contaban con más hogares con teléfonos móviles en comparación a hogares con servicios de energía eléctrica o saneamiento mejorado.

2 “La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo” (OMS 2019). Recuperado de <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>

Gráfica 1.

Las tecnologías digitales se están extendiendo rápidamente en los países en desarrollo

Fuente: Recuperado de "Informe sobre el desarrollo mundial 2016: Dividendos digitales, cuadernillo del panorama general", de Banco Mundial, 2016, p. 6, Washington DC.

Es importante reconocer que el profesor de la actualidad se enfrenta a grandes retos, particularmente la brecha digital y generacional con sus estudiantes, además de no contar con la capacitación necesaria para abordar de manera positiva esta problemática. Por otra parte, surgen conceptos en la educación que tratan sobre nuevos modelos educativos, por ejemplo: e-learning (aprendizaje electrónico), b-learning (aprendizaje combinado) y m-learning (aprendizaje móvil), convirtiéndose en nuevos desafíos para el cumplimiento de la labor docente.

Tecnologías emergentes: m-learning

De acuerdo con Veletsianos (2010) describe a las tecnologías emergentes como el conjunto de conceptos, herramientas, innovaciones y avances tecnológicos que son empleados en distintos contextos educativos, establecien-

do como finalidad aportar sustancialmente en el cumplimiento de los objetivos que se proponen en el desarrollo de actividades académicas, formando un híbrido en la utilización de la tecnología actual con la tradicional.

Ahora bien, el *m-learning* –aprendizaje móvil– definido por Quinn (2009) como la utilización de distintos dispositivos móviles con características computacionales como *palm*s, dispositivos con sistemas Windows CE y teléfonos celulares en entornos virtuales derivados del *e-learning*, posibilita a los estudiantes la movilidad y facilidad de acceso a contenidos educativos disponibles bajo una conectividad a internet, es decir, una tendencia apegada a la ubicuidad: “en cualquier lugar y en cualquier momento”.

En lo concerniente al aprendizaje móvil –que proviene del *e-learning*–, surge como conse-

cuencia de la constante y veloz evolución de la tecnología, principalmente con lo que ahora conocemos como smartphones –también llamados teléfonos inteligentes– y un sin número de aplicaciones que nos facilita muchas tareas de la vida diaria. En el área de la educación se le facilita al alumno un sin número de contenidos multimedia (Simonova 2016: 34), que con altas probabilidades se convierte en un incentivo en su proceso de aprendizaje y lo dota de muchas herramientas que le permiten desarrollar su creatividad y encontrar soluciones prácticas en su día a día. Por otro lado, surgen nuevos retos para el profesor, principalmente el poder establecer una comunicación con un lenguaje digital similar al que utilizan sus estudiantes, además de evitar caer en el uso de contenidos didácticos repetitivos y desactualizados.

Respecto a investigaciones previas sobre el uso del m-learning en procesos de aprendizaje se han identificado una serie de aspectos positivos que esta modalidad ofrece, tal es el caso de Freire (2017), quien logra identificar las siguientes ventajas que se ofrecen mediante el uso de esta nueva propuesta tecnológica:

- » Aporta de forma positiva en la mejora de la lectura, escritura y el cálculo.
- » Incrementa las experiencias de aprendizaje individuales y grupales.
- » Apoya en la autogestión de actividades mediante el uso de recordatorios sobre fechas de entrega.
- » Promueve el uso de TIC.
- » Genera conciencia en los usuarios que promueven la responsabilidad de uso de dispositivos móviles y aplicaciones destinadas al m-learning.
- » Facilita la interacción sincrónica entre estudiantes y profesores con conectividad a internet.

- » Brinda la posibilidad de disponer diversos temas o recursos convencionales.
- » Respecto a los dispositivos móviles, se reduce el costo de acceso en comparación con una computadora.
- » Incrementa considerablemente la portabilidad y funcionalidad.

Ahora bien, surge la necesidad de conocer en un primer momento las perspectivas y el grado de aceptación del *m-learning* en los contextos educativos, logrando entonces una adaptación adecuada de estas tecnologías a las distintas actividades de un entorno académico, en consecuencia se provocará el desarrollo de futuras innovaciones para las Apps –Aplicaciones para móviles– y el propio hardware enfocadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje de los distintos niveles educativos. Se proponen entonces tener en cuenta los siguientes aspectos para la implementación de tecnologías móviles en la educación (Yáñez y Arias 2017: 15):

- » Movilidad del mercado de las tecnologías.
- » Elección un dispositivo en específico para ciertas actividades.
- » Proceso de selección de las tecnologías.

Lo anterior permitirá elevar la integración del *m-learning* más competitivo en comparación con otros modelos de enseñanza, además de construir estrategias que permitan integrar las tecnologías adecuadas en los espacios adecuados, en la forma y el momento correcto. El desarrollo de las diversas actividades planteadas en las estrategias didácticas dependerán directamente de la aceptación y adopción de la tecnología por parte de profesores y estudiantes, planteando nuevas formas de aprender y enseñar (Yáñez y Arias 2017: 15).

El sistema de educación telesecundaria

En 1968 el sistema educativo mexicano se vio en la necesidad de implementar un nuevo sistema de educación secundaria que permitiera hacer llegar el conocimiento a las diversas comunidades con alta marginación del país, a través de una política focalizada se crea el sistema de Telesecundaria, cabe mencionar que a pesar de los diversos obstáculos con los que se enfrentaba esta nueva modalidad de enseñanza –como el de infraestructura ó niños en condición de pobreza– se presentaba un componente que podemos considerar como tecnología emergente de esa época, este era la televisión, el modelo presenta hasta la fecha una dinámica de trabajo muy particular, en todas las materias se inicia con la presentación de una video clase proporcionada por la Red Edusat con una duración aproximada de 10 a 15 minutos, posteriormente el profesor amplía la información y finaliza con el desarrollo de actividades en una guía didáctica, empleando entonces las tecnología para los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Posteriormente, en 2006 se implementa la Reforma Integral de Educación Secundaria con la cual se propusieron cambios significativos en la didáctica, pedagogía metodología y epistemología (Ayala 2018: 4), además de modificar la organización interna del trabajo docente –generando sorpresas y hasta resistencia al cambio por parte de los profesores–, dentro de los aspectos positivos en la implementación de esta reforma destaca la incorporación de las TIC, colocando al docente de modalidad telesecundaria en nuevos procesos de actualización que buscaban la reconstrucción de competencias, nuevos conocimientos y habilidades para una pronta alfabetización digital.

En la propuesta de incorporación de las TIC en las aulas de telesecundaria se planteaba modificar la función del docente tradicional a un tutor y orientador de los aprendizajes, la metodología aplicada en el salón de clases cambiaría de sesiones televisivas con secuencias y horarios establecidos a horarios flexibles, se implementaron recursos digitales disponibles en un sitio web y las transmisiones de televisión se adecuaron para poder ser consultadas en cualquier momento, sin embargo, las condiciones económicas y de infraestructura de las escuelas muestran una realidad totalmente distinta a los objetivos propuestos de la reforma en cuestión, respecto a lo que indica Ayala (2018: 5) la capacitación docente no fue suficiente, las escuelas rurales no contaban con infraestructura suficiente, por ejemplo no disponían de equipos de cómputo y peor aún en pensar con disponer de conectividad a internet.

A través del tiempo las escuelas de educación telesecundaria han logrado incorporar distintas tecnologías dentro de sus espacio educativos, pero es importante mencionar que aún carecen en muchos casos de un centro de cómputo dedicado a los estudiantes o conectividad a internet propio de la institución. Por otra parte se ha reconocido a la modalidad de escuela telesecundaria como propia del sistema educativo a nivel nacional, con muchos desafíos que aún enfrentan, como por ejemplo la falta de capacitación y actualización, instalaciones escolares inapropiadas, entrega de materiales de estudio a destiempo o contar con un centro de apoyo técnico a directivos y docentes (Barroso 2014: s.f.).

En relación a los argumentos anteriores se genera el interés de conocer cuales son las

perspectivas y la utilización del m-learning por parte de los profesores de educación telesecundaria, además de analizar el grado de importancia que representa la implementación de estas tecnologías en el contexto escolar.

Metodología

En la ruta metodológica se determinó como objetivo informar acerca de las perspectivas y uso del m-learning en el profesorado de nivel básico del estado de Chiapas, de forma concreta el caso de la escuela Telesecundaria 439 "Jaime Torres Bodet" ubicada en la ciudad de Comitán de Domínguez.

El presente trabajo es una investigación de tipo exploratoria y la cual se basó en un enfoque de corte cuantitativo con un muestreo no probabilístico por conveniencia, en este sentido se contó con 17 profesores de la institución de los cuales 10 son hombres y 7 mujeres, todos ellos se encontraban cursando un seminario sobre la utilización de la plataforma Classroom el cual se impartía a distancia durante el periodo mayo-junio del presente año, siendo ellos mismos quienes mostraron gran interés en contestar el instrumento para la recolección de la información debido a la temática a abordar.

En lo que corresponde al trabajo de campo se establecieron tres etapas de forma general, en la primera se elaboró una encuesta como instrumento para la recolección de datos basada en la propuesta de Yáñez y Arias (2017) con su investigación: "*M-learning: aceptación tecnológica de dispositivos móviles en la formación online*", cabe destacar que el instrumento en cuestión fue diseñado bajo el Modelo de Aceptación de

Tecnologías desarrollado por Davis (1985) y adaptado al contexto económico, social y cultural de los participantes en el presente estudio. El instrumento se encuentra estructurado en 5 grupos que buscan cubrir el mayor número de variables que aseguren el cumplimiento del objetivo planteado y que a continuación se enlistan:

- » Intención de uso
- » Utilidad percibida
- » Facilidad de uso percibida
- » Relevancia en el trabajo
- » Adaptación del usuario

Para la segunda etapa se elaboró la encuesta de tipo online mediante la plataforma de formularios de Google, lo que permitió hacerla llegar a todos los participantes involucrados, contar con un mejor control sobre los datos y realizar una extracción de la información más efectiva, además cabe señalar que se contaba con la posibilidad de contestar el instrumento en una gran diversidad de dispositivos dedicados a la informática, en el lugar y tiempo que fuera requerido, condicionado únicamente con la conectividad a internet.

Una vez que se recopiló y depuró la información se realizó la tercera etapa previamente mencionada, esta consistió en el análisis de la información recuperada, lo que permitió realizar los contrastes pertinentes con los referentes teóricos, con la teoría existente y en consecuencia, permitió abordar el objetivo planteado en relación con datos importantes que se encontraron en la información recuperada.

Resultados

A partir de la recolección y análisis de la información se analizan las variables involucradas en cada uno de los grupos de la encuesta y se

presentan los hallazgos y resultados encontrados.

Gráfica 2.
Variables relacionadas con el grupo "Intención de uso"

Fuente: elaboración propia.

Al realizar el análisis respecto a la gráfica 2 que cubre las variables correspondientes a la intención de uso podemos observar lo siguiente:

- » **Estoy dispuesto(a) a utilizar el smartphone (teléfono inteligente) con el propósito de emplearlo en mis actividades educativas:** el 47.1% indica que esta totalmente de acuerdo con esta afirmación, al igual que otro 47.1% considera estar de acuerdo, solamente el 5.9% ha indicado estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- » **Recomendaría a mis compañeros utilizar el smartphone con el propósito de emplearlo**

en actividades educativas: en este aspecto el 29.4% indica que esta totalmente de acuerdo, el 64.7% esta de acuerdo y el 5.9% no esta de acuerdo ni en desacuerdo en esta recomendación.

- » **Creo que voy a utilizar frecuentemente mi smartphone en mis actividades educativas:** para este rubro el 23.5% afirma estar totalmente de acuerdo, predomina considerablemente estar de acuerdo con el 70.6% y finalmente el 5.9% menciona no estar de acuerdo ni en desacuerdo.

Respecto a los resultados encontrados en esta sección se identifica claramente que existe un alto porcentaje con respecto a las

intenciones de uso del m-learning por parte de los profesores, considerar que más del 90% se encuentra de acuerdo con esta tecnología y que tan solo el 5.9% de ellos no encuentra

relevancia es alentador para promover la utilización de estos recursos tecnológicos.

Gráfica 3.
Variables relacionadas con el grupo "Utilidad percibida"

Fuente: elaboración propia.

Por lo que corresponde a las variables relacionadas con el grupo de utilidad percibida, se puede observar en la gráfica 3 lo siguiente:

- » El uso de mi smartphone para desarrollar mis actividades educativas mejoraría mi enseñanza: en este rubro el 17.6% afirma estar totalmente de acuerdo, un 64.7% considera estar de acuerdo y otro 17,6% define estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- » Usar mi smartphone para desarrollar mis actividades educativas mejoraría mi productividad y desarrollará mi creatividad: para esta afirmación el 17.6% dice estar totalmente de acuerdo, el 64.7% está de acuerdo y una

17.6% afirma estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

- » Usar mi smartphone para desarrollar mis actividades educativas ayudaría a completar mis actividades educativas más rápido: en esta variable el 23.5% ha destacado estar totalmente de acuerdo, un 58.8% considera estar de acuerdo y el 17.6% indica estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- » Me resulta útil utilizar mi smartphone para proporcionar a mis estudiantes sus actividades académicas: para este aspecto el 35.3% afirma estar totalmente de acuerdo mientras que el 58.8% esta de acuerdo, por último el 5.9% dice estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En lo que se refiere a la utilidad del m-learning percibida por parte de los docentes existe un incremento en el porcentaje de aquellos que les parece irrelevante –poco menos del 20%–, a pesar de este factor aún existe un

alto porcentaje que considera que es de gran utilidad el uso de estas tecnologías en su labor docente.

Gráfica 4.
Variables relacionadas con el grupo “Facilidad de uso percibida”

Fuente: elaboración propia.

Respecto al grupo de variables que contemplan la gráfica 4 sobre la facilidad de uso percibida, se observa lo siguiente:

- » **Es sencillo aprender a utilizar mi smartphone para desarrollar mis actividades educativas:** para este aspecto el 5.9% afirma estar totalmente de acuerdo, el 58.8% que predomina indica estar de acuerdo, el 29.4% afirma estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 5.9% indica estar en desacuerdo.
- » **Es sencillo colocar información y actividades académicas desde mi smartphone:** el 5.9% considera estar totalmente de acuerdo

mientras que un 64.7% dice estar de acuerdo, en contraste el 17.6% menciona estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 11.8% indica estar en desacuerdo.

- » **Es sencillo convertirse en un experto del smartphone para desarrollar mis actividades educativas:** en esta variable el 64.7% menciona estar totalmente de acuerdo, un 29.4% indica estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 5.9% dice estar en desacuerdo.

En esta parte del análisis se logran identificar algunos hallazgos importantes, respecto a la sencillez en utilizar el smartphone para desa-

rollar o colocar información sobre actividades educativas se identifica un incremento en los profesores que no les parece sencillo la utilización de dispositivos móviles en comparación con otros grupos de variables, aunque aún existe dominación en los porcentajes de

los profesores que están de acuerdo con la facilidad de uso, aparece con mas frecuencia la afirmación que hace referencia a estar en desacuerdo.

Gráfica 5.
Variables relacionadas con el grupo "Relevancia en el trabajo"

Fuente: elaboración propia.

Respecto a las variables que se integran en el grupo sobre la relevancia en el trabajo se logró encontrar lo que se describe a continuación:

- » Trabajar desde mi smartphone será importante en mis actividades académicas: en esta variable el 11.8% indica estar totalmente de acuerdo, el 64.7% ha mencionado que estar de acuerdo y el 23.5% dice estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- » Trabajar desde mi smartphone será relevante en mis actividades académicas: en este rubro

el 11.8% indica estar totalmente de acuerdo mientras que un 58.8% dice estar de acuerdo, en contraste el 29.4% menciona estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

»

En esa sección los profesores consideran ampliamente que la incorporación de dispositivos móviles en su trabajo será importante o de relevancia en su quehacer educativo, aunque cabe señalar que existe aproximadamente en 25% que le parece indiferente el uso de estas tecnologías en su campo laboral.

Gráfica 6.
Variables relacionadas con el grupo "Adaptación del usuario"

Fuente: elaboración propia.

En lo que corresponde a la gráfica 6 integrada por variables apegadas a la adaptación del usuario, se observa lo siguiente:

- » **Puedo desarrollar mis actividades académicas desde mi smartphone en cualquier momento:** en este rubro el 94.1% afirma estar de acuerdo y con un porcentaje menor del 5.9% se indica estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- » **Utilizaría mi smartphone para desarrollar mis actividades académicas desde cualquier lugar con conexión a internet (en casa, en la oficina, en el parque, etc.):** En lo correspondiente a esta variable el 23.5% afirma estar totalmente de acuerdo, el 70.6% indica estar de acuerdo y el 5.9% en desacuerdo.
- » **Enseñar desde mi smartphone me permite mejorar el control sobre el ritmo de aprendizaje de mis estudiantes:** por lo que corresponde a la última variable de este grupo el 5.9% afirma estar totalmente de acuerdo

mientras que el 64.7% indica estar de acuerdo, en contraparte el 23.5% dice estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y por último el 5.9% menciona estar en desacuerdo.

En lo concerniente a la adaptación del m-learning por parte de los profesores logran aparecer pequeños porcentajes que establecen estar en desacuerdo con la idea de realizar actividades académicas a través de dispositivos móviles, por otro lado, un grupo que supera en gran medida –con más del 90%– considera estar de acuerdo en la adaptación de estas tecnologías en cuestión.

Discusión y conclusiones

De acuerdo con la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE 2005: s.f.) es primordial que los docentes rea-

licen procesos de formación y actualización en campo de las tecnologías educativas, en razón de que también se verán beneficiados los estudiantes y se contribuye en gran medida a la reducción de la brecha digital que existe en la actualidad. Los profesores de la escuela Telesecundaria 439 han demostrado tener un alto interés en el uso de las nuevas tecnologías, mas del 90% de ellos indican fuertes intenciones del uso del m-learning, pero también es cierto que es mínima o nula la capacitación en estas nuevas metodologías educativas.

El uso de dispositivos móviles cada vez tiene mayor presencia en los contextos educativos, dentro de los diversos factores que existen para entender este fenómeno destacan la facilidad de adquisición en comparación con un equipo de cómputo convencional y la diversidad de aplicaciones móviles en las que se logran realizar tareas que anteriormente solo se podían ejecutar en un computador. Veletianos (2010) menciona que la innovación debe reflejar coherencia entre el contenido y el proceso, sin duda la utilización de los móviles provoca un gran interés en el desarrollo de diversas actividades, el reto del docente se presenta entonces al vincular contenidos académicos con este tipo de tecnologías.

Es evidente que el papel del docente para la adaptación e implementación de nuevos modelos de educación es fundamental, en el caso particular de este trabajo de investigación se logró identificar el entusiasmo, la actitud y el interés por enfrentar los nuevos retos que le exige la sociedad hoy en día. Por otra parte, la integración del *m-learning* a los planes de clase deberá ser de forma progresiva y segura, sin pensar en la inmediatez, debe considerarse como un proceso mas profundo y que se ejerce dentro del conjunto de acti-

vidades que se llevan a cabo en los distintos contextos educativos.

Por último, las resistencias que existían por parte de los profesores han ido desapareciendo a través del tiempo, es notable que retoman las experiencias acumuladas en su proceso formativo para la mejora en sus procesos de enseñanza, favorecer la incorporación de nuevas tecnologías y generar estrategias didácticas innovadoras en su ardua labor docente.

Referencias

- Ayala, F. (2018). *El trabajo docente mediado con tecnologías de la información y la comunicación en la telesecundaria. Representaciones sociales de profesores*. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 8(16).
- Banco Mundial (2016). *Informe sobre el desarrollo mundial 2016: Dividendos digitales*, cuadernillo del "Panorama general", Banco Mundial, Washington DC. Licencia: Creative Commons de Reconocimiento CC BY 3.0 IGO
- Barroso, A. (2014). *La construcción social de la tecnología a propósito de la educación: el caso de la telesecundaria en México*. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, XLIV (4), 107-129.
- Bringué, X. y Sádaba, C. (Coord.) (2008). *La Generación interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las pantallas*. Barcelona, España: Editorial Ariel
- Castells, M. (2000). *La era de la información, economía, sociedad y cultura. La sociedad red*, volumen 1, Alianza Editorial. España.
- Davis, F. D. (1985). A Technology Accep-

- tance Model for Epirically Testing New End-User Information Systems: Theory and Results. Massachusetts Institute of Technology.
- Freire, D. (2017). Estrategia metodológica apoyada por dispositivos móviles y el aprendizaje de derecho tributario en los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de Uniandes. (Tesis de maestría). Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. Recuperado de <http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/6554/1/PIUM-CJ008-2017.pdf>
- INEGI (2019). INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDU-TIH). Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2019/default.html#Tabulados>
- Prensky, M. (2001). "Digital Natives, Digital Immigrants", On The Horizon, NCB University Press, Vol, 9. No.5, October.
- SIMONOVA, I. (2016). "Mobile Devices in Technical and Engineering Education with Focus on ESP." *International Journal of Interactive Mobile Technologies*. 10.2. International Association of Online Engineering (2016): 33–40, doi:10.3991/ijim.v10i2.5466.
- Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (2005). Estándares ISTE para docentes. Recuperado de <https://www.iste.org/es/standards/for-educators>
- Tapscott, D. (1998). *Creciendo en un entorno digital. La Generación Internet*. McGraw-Hill. Santafé de Bogotá, Colombia.
- UNESCO (2013). Directrices de la UNESCO para las políticas de aprendizaje móvil. París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
- Recuperado de <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219662S.pdf>
- Veletsianos, G. (2010). *Emerging Technologies in Distance Education*. Athabasca: University Press. Recuperado de http://facdev.e-education.psu.edu/sites/default/files/99Z_Veletsianos_2010-Emerging_Technologies_in_Distance_Education.pdf
- Yáñez, J. y Arias, M. (2018). *M-learning: aceptación tecnológica de dispositivos móviles en la formación online*. *Revista Tecnología, Ciencia y Educación*, 10, 13-34.